

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ И УЛУЧШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА ТУРЦИИ ПОСРЕДСТВОМ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ

Рузиев Бобурбек Алишерович

Студент факультета

«Международные экономические отношения»

Университет мировой экономики и дипломатии

Ташкент, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6545386>

ИСТОРИЯ СТАТЬИ

Принято: 01 май 2022 г.

Утверждено: 10 май 2022 г.

Опубликовано: 14 май 2022 г.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

инвестиционный
климат, Турция, прямые
иностранные
инвестиции, права
инвесторов,
инвестиционная
политика, специальные
инвестиционные зоны,
глобализация, ВВП
Турции, закон,
соглашения,
специальная
инвестиционные районы

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматривается процесс привлечения иностранных инвестиций и улучшение инвестиционного климата Турецкой Республики посредством инвестиционной политике и дипломатии. Актуальность данной темы обусловлена быстрыми темпами роста Турецком экономики в инвестиционной сфере и возможным применением данной политики остальными развивающимися странами. Целью статьи является рассмотреть и проанализировать политику улучшения инвестиционного климата Турции, выявить перспективы развития данной политики для возможного использования её другими странами, описать подробный процесс программы привлечения ПИИ и дать статистические показатели в качестве достоверности предположений и исследований автора. В статье рассматриваются меры Турецкого правительства принятые с целью привлечь больше ПИИ, обеспечить благоприятный инвестиционный климат, также гарантировать права инвесторов. Автор акцентирует внимание на важности и риски мер правительства Турции, также роли дипломатии в пользу улучшения инвестиционного климата Турции посредством международных соглашений.

Турецкая экономика на сегодняшний день привлекает внимание динамичностью своего развития практически во всех сферах экономики. Не зря Турецкую Республику относят к категории НИС (Новых индустриальных стран), что говорит о том, что в данной стране в последние двадцать лет произошёл качественный скачок социально-экономических показателей от относительно слаборазвитого в

высокоразвитое состояние. Особого внимания занимает быстрые темпы развития экономики Турции, что объясняется развитием многоотраслевой экономики, относительно не дорогая рабочая сила, удобное географическое расположение, высокие показатели развития аграрного сектора, что делает Турцию одной из лидеров по производству сельскохозяйственной продукции, а

также благоприятный инвестиционный климат. Последнее стоит отдельного рассмотрения. Турция за последние двадцать лет, инвестиционной политикой и «инвестиционной дипломатией» добилась статуса одного из самых привлекательных для иностранных инвесторов стран. Турецкое правительство активно акцентирует влияние на улучшение инвестиционного климата, стимулирование развития национальных производителей, создание благоприятного условия для иностранных инвесторов, гарантирование правового обеспечения инвесторам и т.д.

Одним из главных сегментов экономической программы развития Турции является введенное Правительством Турции политика привлечения инвестиций в страну или "Инвестиционная политика Турции". Согласно закону «О прямых иностранных инвестициях» деятельность иностранных инвесторов поощряется посредством защиты их прав наравне с гражданами страны, а также упрощением множества бюрократических процедур и возможностью получения особых льгот. Принятие именно этого закона обеспечило Турции относительно моментальное увеличение притока прямых иностранных инвестиций в разы, гарантии защиты прав инвесторов, приближение инвестиционной деятельности на территории Турции к международным стандартам.

Подчеркивая роль Министерства Иностранных Дел и так называемой «Инвестиционной дипломатии Турции», в пользу реализации данной инвестиционной политики решающую роль играют соглашения с 82 странами о поощрении капиталовложений и взаимной правовой защите инвесторов. Еще одним фактором, упрощающим инвестиционную деятельность в Турции, является то, что между Турцией и 71 странами подписаны соглашения во избежание двойного налогообложения. Это не окончательная цифра, так как для осуществления подписания подобных соглашений с другими странами ведутся переговоры, что говорит о значительной роли дипломатии Турции в пользу реализации инвестиционной программы. В Турции по данным за 2014 г. зарегистрировано почти 30 тыс. иностранных компаний. Наиболее привлекательными зарубежным инвесторам городами являются Стамбул, Анталья, Анкара, Измир, Искендерун и Мугла.

На фоне глобализационных процессов, Турция после 2000-х годов стала более активно участвовать в международном разделении труда, международной кооперации труда, в процессах глобализации, интернационализации капитала и производства, интеграции и регионализации. Отражением всех действий стало увеличение ВВП Турции за первое десятилетие правления Партии Справедливости и Развития Турции (AK Parti) почти в 2 раза со среднегодовыми темпами роста – 4,8%. За короткий промежуток времени страна, практически лишенная

минерального сырья и топлива, превратилась в регионального лидера – по объему экономики опережает Иран, Саудовскую Аравию, ОАЭ и Израиль. Стоит отметить, что на фоне данных изменений, изменилась и отраслевая структура экономики: уменьшилась доля сельского хозяйства в ВВП – с 12,2% в 2002 г. до 8,8% в 2014 г., выросла доля промышленности – с 30,3% до 32,9%, и сферы услуг – с 54,8% до 59,1% соответственно.¹

В 1990-х гг. правительство начало либеральные реформы, чьих целью было четко определить конкретные направления политики государства на привлечение в страну прямых иностранных инвестиций, как неотъемлемую часть политики модернизации экономики. И в это время, словно дополнение друг другу, наблюдается активное проникновение турецкого капитала на рынки соседних государств. И наибольшие успехи в данной политике были достигнуты в начале 2000-х гг. в связи с принятием ряда основополагающих законодательных актов по регулированию деятельности инвесторов и улучшению инвестиционной привлекательности Турции. Так, в 2003 г. был принят новый Закон № 4875 «О прямых иностранных инвестициях», отменяющий Закон № 6224 «О поощрении иностранных капиталовложений» от 1954 г. и соответствующий всем международным нормам и стандартам. Рассматривая точные цели, стоит отметить, что Закон «О прямых иностранных инвестициях» должен:

- привлечь прямые инвестиции в страну,
- гарантировать защиту прав инвесторов,
- обеспечить деятельность инвесторов в соответствии с международными нормами права,
- увеличить объем ПИИ при помощи более легких и доступных процедур.²

Правительство Турции сделало явный акцент на прямые инвестиции, которые предполагают контроль над хозяйственной деятельностью предприятия, что, безусловно, является положительным фактором в процессе модернизации экономики, учитывая международные стандарты инвестирования. Во-первых, дефицит счета текущих операций покрывается профицитом счета операций с капиталом, во-вторых, иностранные компании приносят новые подходы к осуществлению предпринимательской деятельности, имеют большой опыт, активно участвуют в принятии решений, и в-третьих, что немало важно, являются долгосрочными, т.е. более стабильными инвестициями.³

Рассматривая статистику поступления прямых иностранных инвестиций, стоит обратить внимание на крайне положительные результаты

¹ <http://www.tuik.gov.tr/>

² <https://mirec.mgimo.ru/2015/2015-03/osobennosti-formirovaniya-invest-klimata-v-turtsii>

³ <https://mirec.mgimo.ru/2015/2015-03/osobennosti-formirovaniya-invest-klimata-v-turtsii>

инвестиционной политики Турции 2000-х годов:

Год	ПИИ (нетто)	ПИИ	ПЗИ	Год	ПИИ (нетто)	ПИИ	ПЗИ
1980	0,02	0,02	0,0	2006	19,3	20,2	-0,9
1985	0,1	0,1	0,0	2007	19,9	22,0	-2,1
1990	0,7	0,7	0,0	2008	17,0	19,5	-2,5
2000	0,1	1,0	-0,9	2009	6,9	8,4	-1,6
2001	2,9	3,4	-0,5	2010	7,6	9,1	-1,5
2002	0,9	1,1	-0,1	2011	13,8	16,2	-2,4
2003	1,2	1,7	-0,5	2012	9,8	13,9	-4,1
2004	2,0	2,8	-0,8	2013	8,9	12,5	-3,6
2005	9,0	10,0	-1,1	2014	5,5	12,5	-7,0

Таблица 1. Объем ПИИ в Турцию с 1980 по 2014 год (в млрд. долл. США)

При рассмотрении отраслевой структуры приложения прямых иностранных инвестиций в 2014 г. видно, что наиболее привлекательными отраслями является обрабатывающая промышленность, сфера услуг, наукоёмкие производства и т.д.: 18% - финансовый сектор, 13% - оптовая и розничная торговля и 6% - агропромышленный сектор. Благодаря реформе финансовой сферы после кризисов 1998 г. и 2000-2001 гг. инвесторы охотно вкладывают в растущий быстрыми темпами финансовый сектор, нежели в обрабатывающую промышленность.

Главными инвесторами в экономику Турции являются развитые страны – 83% всех ПИИ за 2014 г., из них 75% приходится на страны ЕС (Голландия – 23%, Великобритания – 12%, Германия – 8%). Также отдельно хотелось бы выделить растущую долю в ПИИ стран Ближнего и Среднего Востока – 14%, и Азербайджан – 8%. Доля же России составляет 8%. Такая же ситуация наблюдается и с ПЗИ, где более 55% приходится на развитые страны, 45% –

на развивающиеся страны, из них 37% – на Азербайджан.

Турецкое правительство применяет в отношении иностранных инвесторов комплекс стимулирующих и поощрительных мер, которые призваны способствовать такому размещению инвестиций в стране, которое бы отвечало общей стратегии экономического развития страны. Так, в том, что касается отраслевого распределения инвестиций, как и было видно в статистике выше, в первую очередь, поощряются инвестиции в экспорториентированные сферы промышленности и наукоёмкие производства, а также в туризм, перевозки, строительство, образование, здравоохранение. Помимо этого, в соответствии с политикой выравнивания уровней экономического развития отдельных регионов страны, стимулирование иностранного капитала в Турции имеет выраженный территориальный характер.

Своеобразным инструментом привлечения инвестиций также являются сформированные в

стране специальные инвестиционные зоны (СИЗ), где действуют специальные налоговые режимы и льготные условия для ведения предпринимательской деятельности.

В Турции насчитываются около 200 действующих СИЗ, которые делятся на три вида:

- 1) технопарки,
- 2) организованные промышленные зоны и
- 3) свободные экономические зоны.

Основная часть их сконцентрирована в исторически сложившихся индустриальных и научных центрах. Однако государство проводит активную региональную политику и создает СИЗ также в восточных, менее развитых в экономическом плане провинциях. Турция, таким образом, пытается стимулировать развитие этих регионов и решить проблему неравномерного размещения инвестиций на территории страны. Повсеместное поощрение деятельности иностранных инвесторов практически во всех отраслях и регионах способствует улучшению инвестиционного климата в стране.⁴

Другим инструментом стимулирования инвестиций стало создание Ассоциации иностранных инвесторов (YASED - Uluslararası Yatırımcılar Derneği), которая является крупнейшей неправительственной организацией, объединяющей иностранные компании в Турции. YASED представляет интересы иностранных инвесторов в турецком правительстве, следит за выполнением законов и других нормативных актов, регулирующих инвестиционную

деятельность. В том числе благодаря рекомендациям YASED в январе 2012 г. в Турции вступила в силу новая схема стимулирования инвестиций, с помощью которой правительство пытается решить ряд назревших проблем: дефицит счета текущих операций, дисбаланс социально-экономического развития регионов, отставание в НИОКР.

В зависимости от уровня экономического развития Турция условно разделена на четыре категории районов; в это разделение заложена разная степень поощрения иностранных инвестиций: *районы первой степени приоритетности; районы второй степени приоритетности; нормальные районы; развитые районы*. К "приоритетным районам" относят в основном наименее развитые регионы восточной Турции (Регион Восточная Анатолия, Юго-восточная Анатолия, Средиземноморский регион). "Нормальными районами" считаются западная и частично центральная Турция (Центральная Анатолия и Эгейский регион). "Развитыми" называют зоны больших городов: Стамбула, Анкары, Измира, Коджаэли, Аданы и Бурсы. К формам поощрения инвестиций относятся, в основном, частичное или полное освобождение от уплаты налогов и таможенных пошлин на определенном этапе развития производства, льготное кредитование, отсрочки в выплате налога на добавленную стоимость при импорте инвестиционных товаров и др. Подробно система поощрительных мер, применяемых в Турции по отношению к иностранному капиталу, будет

⁴ <https://mirec.mgimo.ru/2015/2015-03/osobennosti-formirovaniya-invest-klimata-v-turtsii>

рассмотрена ниже. Здесь же укажем, что целенаправленная политика привлечения иностранного капитала в сравнительно короткие сроки дала свои результаты. По данным на конец 2002 г., суммарный объем иностранных инвестиций в экономику Турции достиг 31,6 млрд. долл. Из них 56% приходится на инвестиции в промышленное производство, 40% - в сферу услуг, 4% - в аграрный сектор и горнодобывающую промышленность.

Важно отметить, что инвестиционная политика Правительства Турции, направленная на увеличение объема иностранных инвестиций весьма успешна на данный момент и имеет большие перспективы развития в будущем, а значит, вероятны еще более удобные изменения в законодательстве, которые помогут иностранным инвесторам в ведении бизнеса на территории Турции.

Литературы:

1. <http://www.tuik.gov.tr/>
2. <https://mirec.mgimo.ru/2015/2015-03/osobennosti-formirovaniya-invest-klimata-v-turtsii>
3. <http://www.tcmb.gov.tr/>
4. <https://geoln.com/ru/invest-in-turkey>